

ИЖТИМОЙ НАЗОРАТ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИ АСОСИ

Рашид Пазилбекович Маматкулов

Тошкент давлат юридик университети

Умумтаълим фанлар ва маданият кафедраси доценти, ф.ф.н.

Аннотация: Мақолада ижтимоий назоратнинг жамият ҳаётида тутган ўрни, роли ва аҳамияти ўрганилган. Бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий муносабатларга кириб келаётган янги қадриятларнинг жамият аъзолари томонидан намунали тартибда ўзлаштирилишини назорат қилиш анализ,синтез,таққослаш ва таҳлил қилиш методлари орқали ёритиб берилган. Ушбу мавзуга комплекс методологик нуқтаи назаридан ёндашилган. Мақолада ижтимоий назорат мавзусининг долзарблиги,ижтимоий назорат тушунчаси,унинг элементлари ва ўзини ўзи назорат қилиш бугунги кун нуқтаи назаридан ёритиб беришга ҳаракат қилинган. Ижтимоий назоратни амалга ошириш механизмлари ва усуллари устида ва уларнинг самарадорлиги юзасидан фикрлар баён қилинган. Мавзу бўйича тегишли тартибда хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: жамият, ижтимоий, назорат, норма, қадрият, санкция, демократия, анъана, расмий назорат, норасмий назорат.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Рашид Пазилбекович Маматкулов

к.ф.н., доцент кафедры “Общеобразовательные дисциплины и культура”

Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация: В статье исследуется роль и значение социального контроля в жизни общества, выделяется контроль за принятием членами общества новых

ценностей, вступающих в общественные отношения в условиях рыночной экономики, через методы анализа, синтеза, сравнения и анализа. Тема исследуется со сложной методологической точки зрения. В статье сделана попытка осветить актуальность темы социального контроля, понятия социального контроля, его элементов и самоконтроля с точки зрения современной науки. Высказаны мнения о механизмах и методах осуществления социального контроля и их эффективности.

Ключевые слова: общество, социальный контроль, норма, ценность, санкция, демократия, традиция, формальный контроль, неформальный контроль

SOCIAL CONTROL IS THE BASIS OF SOCIAL STABILITY

Mamatkulov Rashid Pazilbekovich

PhD, associate professor of the Department "General Sciences and Culture",
Tashkent State University of Law

Abstract: The article examines the role and importance of social control of society, highlights the control over the acceptance by members of society of new values entering into social relations in a market economy, through the methods of analysis, synthesis, comparison and analysis. The topic is studied from a complex methodological point of view. The article attempts to highlight the relevance of the topic of social control, the concept of social control, its elements and self-control from the point of view of modern science. Opinions are expressed about the mechanisms and methods of social control and their effectiveness.

Keywords: society, social control, norm, value, sanction, democracy, tradition, formal control, informal control

Бизга маълумки, ижтимоийлашув узок давом этадиган жараёндир. Ижтимоийлашув – жамият томонидан ишлаб чиқилган қадриятларни шахс томонидан ўзлаштириши ҳисобланади. Ушбу жараёнда инсон шахс сифатида

шаклланади ва гавдаланади. Ижтимоийлашув жараёни жамият ва унинг аъзолари томонидан назорат қилинади. Жамият томонидан ишлаб чиқилган қадриятларни наъмунали тартибда ўзлаштирилиши оила, тенгдошлар, мактаб ва ОАВ агентлари иштирокида амалга ошади ва назорат қилинади. Жамият масштабида ижтимоийлашув агентлари асосан икки вазифани бажаради. Биринчидан, индивид томонидан маданий ва намунавий хулқ-атвор нормаларини ўзлаштиришга ёрдам беради. Иккинчидан, ижтимоий норма ва ролларни ўзлаштириш даражаси ва сифатини назорат қилиб боради. Ушбу нуқтаи назардан келиб чиқадиган бўлсак, ижтимоийлашув жараёни жамият мўътадиллигини таъминлашда ўз ўрни ва аҳамиятига эга.

Ижтимоий назорат тўғрисидаги назария ва қарашлар О.Конт, Э.Дюргейм, М.Вебер, Р.Парк, П.Сорокин, Т.Парсонс, Р.Мертон каби олимлар томонидан ўрганилган.

Э.Дюргейм жамиятнинг ижтимоий бирдамлигини ва ҳамжиҳатлигини таъминлаш мақсадида жамиятни назорат қилишнинг икки усулини таклиф қилади. Биринчиси: жамиятнинг механик бирдамлигини сақлаш учун жамият томонидан қабул қилинган хулқ атвор нормаларига риоя қилмаган жамият аъзоларига нисбатан ташқи назорат, жазо қўллаш (репресив) ҳуқуқидан фойдаланиш. Иккинчидан: органик бирдамликни таъминлаш учун тиклаш (реститутив) ҳуқуқидан фойдаланишни таклиф этади.

М.Вебер жамият ижтимоий тартибни таъминлаш учун легитимлик турларни илгари суради.

1. Рационал (қонунларга риоя этиш ва бўйсиниш).
2. Анъанавий (анъналарга бўйсиниш).
3. Харизматик (юксак қобилиятга эга бўлган донишманд шахсларга бўйсиниш).

Р.Парк эса ижтимоий назоратнинг қуйидаги учта шаклини кўрсатиб бериш орқали жамият ижтимоий тартибини таъминлаш мумкин деб ҳисоблайди. Булар элементар санкциялар, ижтимоий фикр ва ижтимоий институтлар орқали жамият аъзоларининг хатти ҳаракати ва хулқ атворига мақсадли таъсир кўсатиш орқали

назорат қилишни илгари суради. П.Соркин фикрича жамият соғлом тартибда ривожланиши учун ижтимоий назоратнинг жазолаш ва рағбатлантириш усулларидан фойдаланишни таклиф этади. Юқоридагилардан кўриниб турибдики ижтимоий назорат мавзуси тарихий тараққиёт давомида баҳсли ва мунозарали бўлиб келган. Ижтимоий назорат – жамиятнинг соғлом ижтимоий тартибини таъминлаш мақсадида индивид хатти-ҳаракати ва хулқ-атвориға мақсадли таъсир кўрсатишдир. Ижтимоий назорат ёшлар тарбиясида муҳим аҳамият касб этиб, уларнинг хатти-ҳаракати ва хулқ-атвориға мақсадли таъсир кўрсатишнинг энг асосий бўғини ҳисобланади. Агар назорат бир киши томонидан амалга оширилса, индивидуал характерга, жамоа томонидан (оила, дўстлар гуруҳи, ташкилот ва институтлар) амалга оширилса ижтимоий характерга эга бўлади.

Ижтимоий назорат икки элементдан ташкил топади. Хусусан, ижтимоий норма ва ижтимоий санкция. Ижтимоий норма жамиятда шахс хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини тўғри ташкил этиш тўғрисидаги қоидалар йиғиндиси ҳисобланади. Ижтимоий санкция шахс хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини ижтимоий нормага тўғри риоя қилишга ёрдам берувчи чора кўриш ва рағбатлантирувчи воситадир.

Ижтимоий назорат жамият тараққиёти барқарорлигини таъминловчи асосий омил ҳисобланади. Унинг таъсир кучи камайиши ва ижтимоий муносабатларда иштироки сустлиги жамиятда аномия ҳолатини келтириб чиқариши мумкин. Юқорида билдирилган мулоҳазалардан келиб чиқиб, ижтимоий назорат жамият масштабида икки асосий функцияни бажаради:

- ҳимояловчи функция;
- барқарорликни таъминловчи функция.

Ушбу функциялар тўлиқ амал қилиши жамиятни емирувчи кучлардан сақлаш ва ҳимоя қилишнинг фойдали воситаси ҳисобланади.

Ижтимоий норма ўз кўламига кўра икки турга бўлинади.

Биринчи тур – бундай нормалар кичик гуруҳларда вужудга келади ва амал қилади (дўстлар компанияси, оила, ишчи бригадалари ва спорт командалари). Бундай ҳолатлар кўп ҳолларда гуруҳий одатлар тусида намоён бўлади.

Иккинчи тур – бундай нормалар катта гуруҳлар ва жамият масштабида вужудга келади ва амал қилади. Бундай нормалар жамият томонидан ишлаб чиқилган урф-одат, анъаналар, ахлоқий ва қонунлар кўринишида намоён бўлиши мумкин. Ушбу ҳолат ижтимоий характерга эга бўлади.

Ижтимоий нормалар жамият миқёсида қуйидаги асосий функцияларни бажаради. Булар:

- ижтимоий интеграцияга ёрдам беради ва таъсир кўрсатади;
- ижтимоий ролни бажаришда хулқ-атвор эталони бўлиб хизмат қилади;
- девиант хулқ-атворни назоратга олишга ёрдам беради;
- ижтимоий система барқарорлигини таъминлайди.

Бундан ташқари ижтимоий норма маълум бир индивиднинг жамият аъзолари олдидаги мажбуриятини белгилаб беради. Шу билан бирга индивид жамиятнинг бошқа аъзоларидан мана шундай мажбурият муносабатини кутади. Бундай жараён жамиятдаги ижтимоий муносабатларда тартиблиликни таъминлайди.

Хулоса тарзида шунини таъкидлаш мумкинки, ижтимоий норма жамият томонидан ишлаб чиқилган тартиб-қоидалар ва қадриятларни қўриқлайди ва ҳимоя қилади.

Жамият аъзолари томонидан ижтимоий нормаларга риоя қилиш нуқтаи назаридан уларга нисбатан салбий ва ижобий санкциялар қўлланиши мумкин. Ижтимоий санкциянинг асосий вазифаси, жамият томонидан ишлаб чиқилган нормаларни қўриқлаб туришдир. Ижтимоий санкция – жамият аъзоларининг ижтимоий нормаларга риоя қилишга ундовчи, рағбатлантирувчи ва чора кўрувчи воситадир. Ижтимоий санкциянинг асосий вазифаси жамият аъзоларида конформистик хулқ-атворни шакллантиришдан иборат.

Санкциянинг асосий тўртта тури мавжуд: ижобий, салбий, расмий ва норасмий. Агар биз ушбу тўртта турни бир бири билан уйғунлаштирсак қуйидаги турлар келиб чиқади:

1. Расмий ижобий санкция.
2. Норасмий ижобий санкция.
3. Расмий негатив санкция.
4. Норасмий негатив санкция.

Расмий ижобий санкция – жамият аъзолари хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини расмий ташкилотлар томонидан қўллаб қувватланиши (ҳукумат, муассасалар, ижодий уюшмалар ва ҳ.к). Масалан, жамият аъзоларини ҳукумат томонидан тақдирлаш, давлат мукофотлари ва стипендиялар, илмий унвонларни топшириш, юбилей кунларини нишонлаш, фахрий ёрликлар топшириш ва бошқалар.

Норасмий ижобий санкция – жамият аъзолари хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини жамоат ташкилотлари (жамоатчилик, маҳалла, дўстлар гуруҳи ва ҳ.к.) томонидан эътироф этилиши. Масалан, шон-шуҳратга, ҳурмат ва эъзозга, фахр ва ифтихорга лойиқ топилиши, турли тадбир ва байрамларда фахрий меҳмон сифатида иштирок этиши.

Расмий салбий санкция – кишилар хатти-ҳаракати ва хулқ-атворига нисбатан юридик қонунлар, ҳукумат қарорлари ва маъмурий йўриқномалар орқали чора кўриш. Масалан, фуқаролик ҳуқуқидан маҳрум қилиш, қамоқ жазоси, жарима, мол-мулкни мусодора қилиш, ишдан озод қилиш, лавозимни пасайтирилиши ва бошқалар.

Норасмий салбий санкция – кишилар хатти-ҳаракати ва хулқ-атворига нисбатан норасмий ташкилотлар (жамоатчилик, маҳалла ва дўстлар гуруҳи) томонидан чора кўриш. Масалан, жамоатчилик орасида миш-миш тарқатиш, тухмат, памфлет ва фелетон ёзиш, арз қилиш, лақаб қуйиш, муносабатларни тўхтатиш, изза қилиш, жамоатчиликдан ажратиб қўйиш ва ҳ.к.

Юқорида билдирилган фикр ва мулоҳазалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ижтимоий санкция ижтимоий назоратнинг асосий қисми ва ажралмас

қисмидир. Ижтимоий норма ва ижтимоий санкция ўзаро боғлиқликда ва бирликда ўзини тўлалигича намоён қилади.

Жамият аъзолари ўз хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини умум томонидан қабул қилинган меъёрлар асосида мувофиқлаштиради. Ижтимоийлашув жараёнида жамият аъзолари томонидан ижтимоий нормалар қатъий тартибда ўзлаштириб боради. Баъзи ҳолларда ижтимоий нормаларга амал қилмаслик салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Масалан, ўз дўстига хасад қилиш, ўз яқин одамига ўлим тилаш ҳолларида намоён бўлиши мумкин. Бундай ҳолатларда шахсда ички назорат ҳамда умум томонидан қабул қилинган нормалар ўртасида конфликт жараёни келиб чиқиши мумкин. Шахс ички дунёсида ноқулай ахвол келиб чиқиши, айбдорлик ҳисси вужудга келиши виждон категориясини юзага чиқишига сабаб бўлади. Виждон ички назорат кўриниши ҳисобланади. Виждон онг тушунчаси билан узвий боғлиқдир. Жамият аъзолари хатти-ҳаракати ва хулқ-атворини назорат қилишни энг қулай ва самарали воситаси онг орқали амалга оширилади. Онг узоқ давом этадиган ижтимоийлашув жараёнида шаклланади. Бу жараёнда шахс ўз онг ости фаолияти билан доимий равишда курашиб келади. Ижтимоий назоратнинг 70 фоизи ўзини ўзи назорат қилиш орқали амалга оширилади. Қайси жамиятда унинг аъзолари томонидан ўзини ўзи назорат қилиш даражаси юқори бўлса ўша жамиятда ташки назоратга эҳтиёж кам бўлади. Агар бу ҳолатнинг акси бўлса, яъни жамиятда ўзини ўзи назорат қилиш савияси паст бўлса бундай жамиятларда ташқи ижтимоий назоратга муҳтожлик сезилади (масалан, давлат, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, армия ва суд).

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, жамиятда ўзини ўзи назорат қилиш қанча юқори даражада бўлса, бундай жамиятда демократик жамият куриш шунча фаоллашади. Ҳар бир жамият аъзоси ўз фуқаролик позициясига эга бўлади. Инсон ҳаёти ва қадри энг юқори поғонага кўтарилади. Зеро, бундай ҳолат жамият барқарорлигини ва бирдамлигини таъминлайди.

Фойдаланиган адабиётлар руйхати

1. Б.Алиев ва бошқ. Социология. Ўқув қўлланма. - Т. 2005й. 112 -137б.

2. Э.Гиддинс Социология.Ўқув қўлланма.-Т.2002й. 111-183б.
3. Социология.Общий курс.Учебник.-М.2006г. 332-348с.
4. Маматкулов Р. Ижтимоий мобиллик-барқарор тараққиёт асоси //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 107-114.
5. Ибрагимов К. Д. Миграция как социальное явление //Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – 2016. – №. 6. – С. 115-119.
6. В.Добренъков., А.Кравченко. Социология. Учебник.-М.2006г.621-634с.
7. K.D. Ibragimov. (2022). Creation of decent conditions for the people – a guarantee of sustainable development. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 12(7):180 10.5958/2249-7315.2022.00045.4
8. М.Қирғизбоев.Социология.Ўқув қўлланма.-Т.2017й. 250- 262 б.
9. Маматкулов Р. П. Вопросы повышения политической и правовой культуры в обществе //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 08. – С. 4-5.
10. Ибрагимов К. Д. Права и свободы человека как основные элементы социальной жизни гражданского общества //Вестник науки и образования. – 2021. – №. 8-2 (111). – С. 52-55.